

Ластовський В. В.

Доктор історичних наук, професор
Київський національний університет культури і мистецтв

ТРАХТЕМИРІВСЬКИЙ ШПИТАЛЬ І ЙОГО МІСЦЕ В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІЇ

В історичній літературі загальновідомою є начебто наявність шпиталю у Трахтемирові у зв'язку із т.зв. реформою Стефана Баторія і створенням реєстрового козацького війська. Вона достатньо хрестоматійна для української історичної науки і будь-які спроби розглянути її під іншим кутом викликають спротив консервативної частини дослідників. Але детальний розгляд історичної ситуації із цим шпиталем, все ж таки, породжує низку непорозумінь.

Взагалі для української історіографії Трахтемирівський шпиталь виявився достатньо оригінальним утворенням. Згадуючи його в контексті історії українського козацтва кінця XVI ст., історики представляли шпиталь як унікальний випадок. Можна, звичайно, з цим певною мірою погодитись, оскільки для козацтва цей шпиталь дійсно був винятковою річчю. Чогось подібного не існувало ані до появи інформації про нього, ані після. Це у свою чергу дає підставу консервативній частині сучасних українських істориків просто ігнорувати розбіжності, що з'являються в ході аналізу ситуації з цим шпиталем.

А от для польської історіографії він сприймався вже як більш закономірне явище, ніж для української. Візьмемо до уваги хоча б вислів польського історика Анджея Камєньського щодо діяльності короля Стефана Баторія: “Ustanowił służby medyczne dla żołnierzy, założył pierwsze szpitale wojskowe dla weteranów: w Warszawie i dla Kozaków w Trechtymirowie na Ukrainie”¹. Аналогічні висловлювання бачимо і в багатьох інших наукових працях польських істориків². Показовими також є слова Лешека Подгородецького у його відомій праці 1979 р., присвяченій історії України: “Zorganizowano Kozakom własne sądownictwo, arsenal, artylerię, szpital oraz zwolniono od wszelkich podatków”³. У такому ж сенсі формулювали свої думки також і Марія Богуцька, Генрик Самсонович, Вальдемар Монкевіч та інші польські історики. Важливим у всіх цих поглядах є розуміння істориками означеного “шпиталю” як частини системи, а не якогось унікального виняткового явища. Саме тому він згадується у цих працях поруч із шпиталем у Варшаві, поруч із арсеналом, артилерією і т. ін. Українські ж історики майже ніколи не звертають увагу на системність у діяльності Стефана Баторія і на те, що згадуваний шпиталь передбачався польською владою лише як один із багатьох аналогічних.

Водночас в українській історичній літературі побутує думка про нерозривний зв'язок Трахтемирівського шпиталю та Трахтемирівського монастиря. І це є помилка.

Звернемо увагу на кілька аспектів:

1) в жодному документі кінця XVI – початку XVII ст. не згадуються поруч ані “шпиталь”, ані “монастир” у Трахтемирові; вони завжди згадуються окремо один від іншого в різних документах, при цьому ще й хронологічно в різні періоди;

2) Трахтемирівський монастир був православним і його могло створити лише православне духовенство, він не був власністю ні Речі Посполитої, ні короля, тому останній не міг розпоряджатися ним на власний розсуд;

3) “шпиталь” як форма здійснення лікувальної практики не був відомий для монастирів на українських землях ані в часи Русі, ані ВКЛ, ані Речі Посполитої.

Щоправда, відносно останнього пункту слід відзначити, що існує думка про функціонування на території України “шпиталю” (“hospital monastery”) в київському Троїцькому Більницькому монастирі (перші відомі згадки 1563 і 1567 рр.⁴). Однак у такому випадку виникає

¹ Słownik władców polskich / Dobosz Józef, Jaskulski Jacek, Jurek Tomasz, Kamiński Andrzej, Michalski Maciej, Serwański Maciej. Poznań, 1999. S. 355.

² Hetmani zaporoscy w służbie króla i Rzeczypospolitej / P. Kroll, M. Nagielski, M. Wagner (red.). Zabrze 2010. S. 84.

³ Podhorodecki L. Dzieje Ukrainy. Warszawa, 2014. S. 96.

⁴ Krainia O. Comparative studies of medical specialization in Orthodox and Catholic monasteries. Preliminary remarks // *Orientalia Christiana Sacroviensia*. Vol. 11. 2019. S. 63-76; Козюба В. Церковне і монастирське землеволодіння навколо Києва наприкінці XV–XVI ст. // *Rocznik Bolchowitipowski*=Болховітіновський щорічник 2017/2018. Познань ; Київ, 2019. С. 99.

питання щодо самого поняття “шпиталь”, визначення його змісту, форми і функцій, співвідношення його із поняттям “infirmaria” і т. ін. Але це вже тема для іншого дослідження.

Найбільш рання згадка про Трахтемирівський шпиталь відноситься до 1597–1599 рр. (датування приблизне, оскільки в самому документі воно відсутнє), коли в листі послів Війська Запорозького до Сигізмунда III висловлювалося наступне прохання: “Szpital dla ludzi chorich prosiem, abі nam byl przіwrocon Trechtemirow, banіcуę prosiem abі z nas zniesiono” (“Шпиталь для людей хворих просимо, аби нам було повернуто Трахтемирів, баніцію аби з нас знято”). Лист цей був спрямований до польської влади вже після придушення повстання Северина Наливайка¹. А потім, 1601 р., на Варшавському сеймі розглядалося й питання про таку можливість. Проте Трахтемирівський шпиталь так і не був відроджений. А от розмови про Трахтемирівський монастир почалися значно пізніше від листування Війська Запорозького і польської влади з приводу шпиталю².

Важливо також звернути увагу на ту обставину, що тема Трахтемирівського шпиталю на рубежі XVI–XVII ст. – це скоріше предмет торгу між Військом Запорозьким і польською владою. Перше постійно вимагало його створити, а друга обіцяла щось у цьому напрямі зробити. Але далі справа ніколи не просувалася.

То який же статус мав Трахтемирівський шпиталь за документами? Саме від розуміння цього й залежить не лише бачення його сутності, але й з’ясування, чи можливим був хоч якийсь зв’язок із Трахтемирівським монастирем, на якому так наголошують цілий ряд істориків.

Тут важливо звернути увагу на два документи:

1) “Конституція” Варшавського сейму 1601 р. У цьому акті достатньо чітко визначено Трахтемирівський шпиталь як “grodzki”³ тобто міський. Зрозуміло, що якщо цей шпиталь був міським, то ніяким чином він не міг бути монастирським, церковним чи якимось іншим;

2) “Пакти й Конституції законів та вольностей Війська Запорозького” 1710 р., більш відомі як “Конституція” Пилипа Орлика. У цьому документі теж усе достатньо чітко прописано: “...гетманъ тот же городъ Войску / Запорожскому Низовому зо всѣми угодіями и з перевозомъ на Днѣпрѣ тамъ застаючимъ, / привернути, шпиталь ономъ для старинных, зубожалых и ранами скалѣченых козаков / коштомъ войсковымъ построити и отколь мѣеть имъ быти пища и одежда, промысл[ити]”⁴. В осучасненому варіанті цей текст читається таким чином: “...Гетьман повинен подбати про повернення Низовому Війську Запорозькому згаданого міста Терехтемирова... А шпиталь у ньому для козаків, обтяжених похилим віком, пригнічених крайньою бідністю, а також виснажених ранами, слід спорудити за громадський кошт, щоб їм не довелося турбуватися ні про харчування, ні про одяг”⁵. Як бачимо, у цьому документі також відсутня згадка про Трахтемирівський монастир і тим більше про його поєднання із шпиталем. А крім того, ще й вказується, що цей шпиталь має бути споруджений “коштомъ войсковымъ” (“за громадський кошт”). І це при тому, що у Трахтемирові монастир існував ще від початку XVII ст.!

Для розуміння умов функціонування Трахтемирівського шпиталю є дуже важливими визначення його як міського і як проєкту, що мав реалізовуватись за “військовий” (“громадський”) кошт. Бо саме такими були умови і для шпиталів, що створювали в Речі Посполитій від часів Стефана Баторія. Але на відміну від козацької влади (впродовж усього XVII – початку XVIII ст.), польська влада своїми шпиталями опікувалася. Так, в сеймовій “Конституції” 1620 р., що підписав король Сигізмунд III, зазначалося: “Szpital także Warszawski dla żołnierzow okolicznych, przed Przodka naszego zbudowany, restawrować, y dobra nań przynależące, prawem rekuperować roszakemy”⁶. Існують й інші приклади надання підтримки

¹ Документи українського козацтва XVI – першої половини XVII ст.: універсали, листування, угоди, присяги. Київ, 2016. С. 99.

² Ластовський В. Трахтемирівський монастир і козацтво: політичний міф початку XVII ст. // Переяславський літопис. Вип. 14. Переяслав-Хмельницький, 2018. С. 5-11.

³ Volumina legum. Т. II. Petersburg, 1859. S. 401.

⁴ “Пакти і Конституції” Української козацької держави (до 300-річчя укладення). Львів, 2011. С. 95.

⁵ Слюсаренко А., Томенко М. Історія української конституції. Київ, 1993. С. 29.

⁶ Volumina legum. Т. III. Petersburg, 1859. S. 178.

шпиталю майном, пільгами або в якийсь інший спосіб. Наприклад, тому ж Варшавському шпиталю у 1624 р. додатково виділялося 24 тис. злотих.

Натомість нічого схожого не зустрічаємо стосовно Трахтемирівського шпиталю. Не зустрічаємо навіть жодних спроб організувати щось подібне.

Тож за якими принципами міг існувати Трахтемирівський шпиталь? Мабуть, виключно на основі тих, які були властиві і для системи польського управління. Звичайно, можна конструювати й інші варіанти. Але: 1) Трахтемирівський шпиталь проектувався польською владою, а не козацькою, 2) є значна кількість прикладів існування в Речі Посполитій військових шпиталів, в той час як козацьких просто немає. Між іншим, в Речі Посполитій розрізняли шпиталі військові (*wojskowe/żołnierskie*), монастирські (*klasztorne*), сільські (*wiejskie*), міські (*grodzki/miejski*).

Можемо взяти за аналог військовий шпиталь, організований у Зебжидовіцах (нині – Сілезьке воєводство)¹. Створений він був маршалком Миколаєм Зебжидовським у 1599 р. для утримання 12 жовнірів шляхти. На утримання шпиталю виділялося 1000 зл. щорічно, з них 600 зл. – на хворих. Обслуговуючий персонал складався з чотирьох осіб (у т.ч. один кухар). Потім вже опіку над цим шпиталем взяв і орден боніфратрів (госпітальєрів св. Іоанна Божого). А пізніше ще й вибудовано спеціальні приміщення. Крім того, шпиталь у Зебжидовіцах одразу був зареєстрований в актових книгах Кракова, що засвідчив тодішній краківський біскуп Єжи Радзивілл. З цього прикладу можна побачити, що не так вже легко було створити й утримувати шпиталь, як це іноді уявляється нашим історикам.

А взагалі ситуація з Трахтемирівським шпиталем достатньо темна сама по собі. Попри всю впевненість українських та польських істориків у його існуванні, насправді цей факт ніким достеменно встановлений не був. По-перше, немає жодного документу, який би засвідчив його реальне існування. По-друге, у всіх документах, в яких міститься згадка про шпиталь, мова йде про нього як про щось таке, що мало бути. Але ніде не вказано, що було. Та чи було насправді?

Тому знову звернемося до сучасників і очевидців.

Еріх Лясота у 1594 р. писав у своєму щоденнику: “30-го, до Трахтемирова, городка еще строящегося, и переданного Стефаном Запорожским козакам для устройства гошпиталю. Там позавтракали у тамошнего управляющего Яна Осовского”². Це свідчення важливе кількома наступними моментами:

- 1) воно було записане напередодні повстання Северина Наливайка, тобто ще до накладення баніції і покарання козаків;
- 2) всю інформацію про шпиталь було отримано від офіційного представника польської влади – Яна Осовського;
- 3) тут чітко вказується, що Трахтемирів тільки розбудовувався;
- 4) чітко вказується, що цей Трахтемирів призначений для облаштування й обслуговування шпиталю.

З усього вищевикладеного аж ніяк не виходить, що той Трахтемирівський шпиталь вже існував. В цьому тексті такої інформації немає.

А тепер візьмемо лист до Сигізмунда III від козацтва, написаний після повстання Северина Наливайка у 1597–1599 рр., про який йшлося вище. Там достатньо чітко вказано, що послі Війська Запорозького просять повернути їм Трахтемирів. А про повернення чи відновлення шпиталю там не йдеться! Там сказано: “Szpital dla ludzi chorich prosiem” (“Шпиталь для людей хворих просимо”). Тобто мова йде, скоріш за все, про можливість його створення.

З цього випливає, що Трахтемирівський шпиталь цілком можливо існував лише як проєкт, а в дійсності так і не був реалізований. В усякому разі, для того, щоб стверджувати напевне про нього, слід було б віднайти хоч якісь оригінальні згадки в документах, а не пізні коментарі істориків та письменників, що спиралися інколи на звичайне бажання бачити ситуацію саме такою, а не іншою. Приклад шпиталю у Зебжидовіцах наочно демонструє, що існування реального шпиталю у Трахтемирові є сумнівним, оскільки його функціонування передбачало б значні фінансові витрати, роботу кваліфікованого персоналу, юридичне

¹ *Klima T.* Historia szpitala i klasztoru bonifratrów w Zebrzydowicach. Wadowice, 1911. 66 s.

² Путевые записки Эриха Лассоты, отправленного римским императором Рудольфом II к запорожцам в 1594 г. Санкт-Петербург, 1873. С. 24.

оформлення тощо. В усякому разі, щось із переліченого мало б вказувати на функціонування відповідної структури. Але, на жаль, українські історики такої інформації не мають.

Таким чином, можна з впевненістю стверджувати, що Трахтемирівський шпиталь 1) ніколи не був пов'язаний із Трахтемирівським монастирем; 2) створювався за польськими аналогами військових шпиталів; 3) можливо, що він існував лише як проєкт (який був у процесі створення станом на 1594 р. та обговорювався у 1597–1601 рр.), але реально так і не був реалізований.

Литвин Н. М.

Старший науковий співробітник
Національний заповідник “Киево-Печерська лавра”

ЛАВРСЬКИЙ ПЕЧЕРНИЙ САД НА ЗВІРИНЦІ

Впродовж століть сади київських монастирів творили неповторний образ Києва, як міста-саду. Найяскравіше постають на відстані віків сади Межигірського, Видубицького, Михайлівського Золотоверхого монастирів і, звісно – Києво-Печерської лаври.

Лаврське садівництво, започатковане на Дніпровських схилах в часи зачатку Печерського чернечого осередку, згодом розгалузилось не лише на все забільшене лаврське обійстя, але й буяло в численних лаврських подвір'ях, Пустинях, урочищах як в межах міста, так і на його околицях. Зусиллями лаврських ченців – садівників вписана яскрава сторінка в садівничу історію міста і країни. Сади, увінчані їх мистецтвом, виображували ландшафтну своєрідність Києва і його околиць.

Втім, значення садів для міста не обмежувалось твореною ними естетикою простору. Будучи складовою не лише монастирського господарства, але й всього монастирського устрою, сади водночас ставали значним явищем господарського та суспільно-культурного життя міста.

Про це переконливо свідчить, зокрема, історія лаврського Печерного саду на Звіринці.

Назву “Пещерный” сад отримав від однойменного подвір'я Лаври, на землі якого був закладений. Печерне подвір'я Києво-Печерської лаври розкинулось на Печерському Звіринці. Це була Звіринецька земля, яка на порубіжжі XVII–XVIII ст. відійшла до Лаври із володінь сусіднього Видубицького монастиря. Цьому передували суперечки і судові тяжби між сусідніми обителями, про які відомо принаймні з 40-х рр. XVI ст.¹ На думку дослідника В. Козюби, у суперечках за звіринецький кордон, що розділяв володіння Печерського і Видубицького монастирів, в останній третині XVI–XVII ст. представники Печерського монастиря свої претензії пов'язували з тим, що згідно з граничним описом 1565 р., кордон пролягав “долиною неводицькою ровчаком и поточком на озеро которое межи лесом стоит”. А оскільки згадане в обводі озеро невдовзі після розмежування зникло, тож Печерський монастир, ототожнюючи його з озером, що було в улоговині між пагорбами південніше (у XVIII ст. називалося Святе), претендував на мисоподібний виступ (нині – це територія від Київського військового ліцею ім. Івана Богуна до Звіринецького кладовища уздовж вул. Болбачана і Верхньої), що розділяє верхню частину Неводничів і долину з озером, де було розташоване селище Звіринець (належало Видубицькому монастирю). Врешті Печерський монастир заволодів цією територією, яка отримала назву Печерський звіринець, а північна частина села Звіринець, що була підпорядкована Лаврі, у XVIII ст. отримала назву Свято-озерська слобідка².

Втім, хоча Печерський звіринець у топографії міста з'явився в кінці XVII або ж на початку XVIII ст., Печерне подвір'я (“Пещерное подворье”) в межах приналежної Лаврі звіринецької землі в монастирському господарстві з'явилося значно пізніше.

У кожному разі, в 1766 р. “«Печерский Зверинец», причисленный к приходу Свято-Озерскому и устроен на землях Киево-Печерской лавры, был заселен исключительно одними лавр-

¹ *Климовський С. І.* Соціальна топографія Києва XVI – середини XVII ст. Київ : Стилос, 2002. С. 134. *Козюба В.* Церковне і монастирське землеволодіння навколо Києва наприкінці XV – у XVI ст. // Болховітіновський щорічник 2017/2018. Познань ; Київ, 2019. С. 124-127.

² *Козюба В.* Церковне і монастирське землеволодіння навколо Києва.... С. 127.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АО	– Археологические открытия
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПА	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Пам’ятки архітектури”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПЕВ	– Полтавские епархиальные ведомости
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов, г. Москва
РГАЛИ	– Российский государственный архив литературы и искусства, г. Москва
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Рафал Димчик, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Кароліна Студницька-Мар’янич, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектора археології НЗ “КПЛ”

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 2 від 19.05.2021 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Дев’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2021 р.) / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2021. 326 с.

ISBN 978-966-1557-60-3

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам’яток, а також археологічним питанням їх вивчення. Статті традиційно розподілено за рубриками, що відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Безпалько В. В., Кузьмінський І. Ю.</i>	Півчі єпископа Переяславського і Бориспільського Іларіона Кондратковського: особовий склад та особливості утримання	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Преподобний Никола Святоша: біографія і легендарна традиція	12
<i>Козюба В. К.</i>	Про маловідому Покровську церкву у Верхньому Києві	18
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський шпиталь і його місце в українській історії	23
<i>Литвин Н. М.</i>	Лаврський печерний сад на Звіринці	26
<i>Литвин Н. М.</i>	Винна карта лаврських погребів другої половини XVIII – першої третини XIX ст.	34
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Нові графіті Спаса на Берестові	44
<i>Нікітенко М. М.</i>	Числова символіка та сакральні змісти образу Богоматері Оранти у вітгарній апсиді Софії Київської та Великої Печерської церкви	52
<i>Петрушко Л. А.</i>	Сльози і печаль у пророчих книгах Старого Завіту	59
<i>Онопрієнко Н. О., Прокоп'юк О. Б., Варивода А. Г.</i>	Коштом, “тщаниєм” та за благословенням отця архімандрита Зосими (Валкевича): збережені/втрачені вклади	63
<i>Філіпова Г. В.</i>	Бастіонна Печерська фортеця: нові та добре забуті старі джерела	80
<i>Bartłomiej Frukacz, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Prior Augustyn Kordecki (1603–1673) – defender of the Jasna Góra Monastery in 1655	87
<i>Чирка Л. Г.</i>	“...Не шукай свого щастя за морями” (Евдемонічні настрої філософії Г. Сковороди)	92

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Абашина Н. С., Михайлина Л. П.</i>	Проблеми збереження надгробка князя К. І. Острозького в Успенському соборі (XIX – поч. XX ст.)	96
<i>Бондарчук П. М.</i>	Становище Руської Православної Церкви: загальносоюзні та українські виміри (середина 1960-х – середина 1980-х рр.)	102
<i>Борисов Д. В.</i>	Працівники Софійського архієрейського дому першої чверті XIX ст.	107
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Агентурно-оперативний механізм діяльності радянських органів держбезпеки з підготовки Львівського церковного собору 1946 р.	110
<i>Кізлова А. А.</i>	Прилуцькі Йоасафівські урочистості 1911 р. на сторінках “Полтавских епархиальных ведомостей”	115
<i>Ластовська О. Л.</i>	Велика пожежа у Києві і Велика комета 1811 року у щоденниках митрополита Серапіона	118
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська мораль як критерій обмеження прав людини	120
<i>Оліцький В. О.</i>	Офіційна реакція РПЦ на смерть Й. Сталіна	124
<i>Ревага Н. М.</i>	Священик Захарій Федорович Тарасюк: його родина та життєвий шлях	126
<i>Сенченко Н. М.</i>	Проблеми охорони церковної спадщини в контексті атеїстичної парадигми (1917–1920-х рр.)	130
<i>Стародуб А. В.</i>	Православна громада Галичини у 1919–1937 рр. “очима” чиновників львівського воєводства	135
<i>Хармак М. М.</i>	Настоятель Покровського храму у Батурині П. Й. Боровський	140
<i>Чередниченко А. М.</i>	Церква та таємна політика радянської держави 1918–1930-х рр.	143
<i>Яненко А. С., Батенко Н. М., Олексюк І. М.</i>	Монументальний живопис Великої Печерської церкви напередодні знищення 1941 р.: огляд візуальних джерел з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	148

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Спадкоємність у монументальному живописі Великої Печерської церкви	157
<i>Бахтіна С. А.</i>	Храм Преображення Господнього (1839) (вул. Сільгосптехніки, 4, с. Великий Бурлук Великобурлуцької селищної територіальної громади Харківської обл.)	162
<i>Варивода А. Г.</i>	Формування збірки палиць у складі ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври XVIII ст.	166
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури смт. Короп Чернігівської області	174
<i>Дідора Л. К.</i>	Медальйони із зображенням Діви Марії Гваделупської у колекції Національного музею історії України	180
<i>Качан Р. І., Івакіна І. Ю.</i>	Доля ікон з Покровської церкви с. Шпитьки на Київщині (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	184
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	До питання європейських зразків барокових розписів Лаврської школи (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	191
<i>Крайня О. О.</i>	Формування колекції вотивів Всеукраїнського музейного городка у 1920-х рр.	206
<i>Лопухіна О. В.</i>	Мемуарні джерела з історії іконописної школи Києво-Печерської лаври початку ХХ ст.	221
<i>Лушпієнко І. Г.</i>	Оптимізація освітленості музейних експозицій	225
<i>Пітатєлева О. В.</i>	Лаврський художник І. С. Їжакевич і архіерейські покої Іоасафа Білгородського	226
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Особливості техніки, технології та іконографії ікон "Христос Вседержитель" та "Богоматір з Немовлям" з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	233
<i>Сергій О. С.</i>	Обрядові предмети з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	236
<i>Ugrekheldze Irina, Kartsidze Nona, Chubinidze Eliso</i>	Gold embroidered liturgical Vestment From Kutaisi Historical Museum	239
<i>Черевко І. А., Літвінчук Д. В., Короченко Ю. І.</i>	Дослідження вологості будівельних матеріалів пам'яток Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" з метою визначення чинників їх перезволоження	243
<i>Шевчук В. Р.</i>	Результати зондажних досліджень скульптурної групи "Голгофа" іконостаса Андріївської церкви м. Києва	256
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Бібіков Д. В.</i>	Страх перед неспаленими небіжчиками в народних віруваннях давньоруського населення: міждисциплінарні студії	260
<i>Готун І. А., Сухонос А. М.</i>	Нові знахідки християнських старожитностей на середньовічному поселенні Ходосівка-Рославське	267
<i>Зоценко І. В., Івакін В. Г.</i>	Звенигород Київський: до питання про локалізацію літописного міста	277
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Дяченко Д. Г., Гнера В. А.</i>	Археологічні дослідження західнобалтського могильника у с. Острів у 2020 р.	280
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М., Зоценко І. В.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження ААЕ ІА НАН України на території Києва у 2020 р.	283
<i>Махота О. О.</i>	Плінфа мурованої Трапезної XII ст. Печерського монастиря	285
<i>Мисько Ю. В., Тараненко С. П., Івакін В. Г.</i>	Індивідуальні металеві знахідки з території церкви Спаса на Берестові сезону досліджень 2018–2019 рр.	288
<i>Оленич А. М.</i>	Керамічні люльки "західного" типу, знайдені на території Печерського містечка в Києві	294

<i>Пефтіць Д. М.</i>	До питання інтерпретації поховання скіфського часу в Митрополичому саду	296
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металеві пластинки-чільця із літописного Василева	299
<i>Сергєєва М. С.</i>	Рельєф і формоутворення як види декорування давньоруських виробів з кістки та рогу (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	304

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Дядечко О. О.</i>	Керамічні ікони Чернігівщини XVII–XVIII ст.	307
<i>Ситий Ю. М.</i>	Давньоруські дитячі християнські поховання Чернігова	311
<i>Травкіна О. І.</i>	Освітня діяльність чернігівського архієпископа Лазаря Барановича та заснування Чернігівського колегіуму	317
<i>Черненко О. Є.</i>	Предмети особового благочестя з розкопок на Окольному граді Чернігова у 2018 р.	323

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії
Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(26–28 травня 2021 р.)

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М., Сушка В. Ю.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-43
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 38,13. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”
03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
“ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2021

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(26–28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021